

TELEKOMMUNIKATSIYA OB'EKTI ELEKTR TA'MINOTI TIZIMINING MORFOLOGIK TAHLIL ORQALI UNING OPTIMAL STRUKTURASINI ANIQLASH

Qodirov Fazliddin Misliddinovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti.

Annotatsiya. Telekommunikatsiya elektr ta'minoti tizimi uchun uning elektr ta'minoti tizimlarini maqbul loyihalash muammosini hal qilish uchun texnik yechimlarni morfologik tahlil qilish va tahlil qilishga asoslangan loyihalash tamoyillari va usullarini ishlab chiqish zarur. Morfologik usulning mohiyati shundaki, hal qilinayotgan muammo uchun ahamiyatli bo'lgan bir necha morfologik xususiyatlarni (tipik, o'ziga xoslik, farqlash) aniqlash va ushbu xususiyatlarni (parametrlarni) barcha mumkin bo'lgan kombinatsiyalarni tuzish kerak.

Kalit so'zlar: elektr ta'minoti tizimi, elektr energiyasini ishlab chiqarish, o'zgartirish, uzatish, taqsimlash va iste'mol qilish, kombinator-mantiqiy tahlil, morfologik to'plam, morfologik tahlil.

Kirish. Murakkab texnik tizimlarni yaratishda tahlilning bir necha bosqichlarini, ya'ni strukturaviy, funksional va parametrik bosqichlarini bosib o'tiladi. Ilmiy tadqiqotlar sohasida hech qanday mezon asosida murakkab tizim yoki qurilmaning optimal tuzilishini darhol tanlashga imkon beruvchi usullar mavjud emas. Shuning uchun murakkab texnik tizimlarni yaratish jarayoni takroriydir (iterativ) [10-11]. Birinchidan, modellashtirilayotgan qurilma qaysi sinfga tegishli ekanligi aniqlanadi, so'ngra bu sinf chegaralarini qisqartirib, shu sinfga tegishli bo'lgan bir necha yechimlarni sinab ko'rib va eng maqbuli tanlanadi. Hozirgi vaqtda texnik ob'ektlarni loyihalashning dastlabki bosqichlarida qarorlarni qo'llab-quvvatlash uchun kompyuter komponentlaridan keng foydalanilmoqda. Analitik modellar va raqamli optimallashtirish usullaridan tortib, evristik usullar va ekspert baholash tizimlarigacha qaror qabul qilish tizimlarini ishlab chiqish uchun asos bo'la oladigan juda ko'p konseptual yondashuvlar mavjud [6].

Takomillashtirilayotgan texnik tizimlarda unga xos bo'lgan bir qancha strukturaviy yoki funksional morfologik xususiyatlar mavjud bo'lib, masalan, har bir xususiyat tizimning qandaydir tarkibiy biriligin, uning qandaydir vazifasini, tizimning qandaydir ishlash rejimini, ya'ni muammoning yechimi va asosiy maqsadga erishish bilan bog'liq bo'lgan tizimning parametrlari yoki xususiyatlarini tavsiflashi mumkin. Morfologik tahlil kombinator-mantiqiy tahlil usullari sinfga mansub bo'lib, uning kamchiliklaridan biri mumkin bo'lgan variantlarni to'liq sanab chiqishni hisobga olgan holda kompyuterda amalga oshirish murakkab jarayon hisoblanadi. Bundan tashqari mavjud universal algoritmlar qisqa vaqtda kerakli natijani aniqlash va tahlil qilishgaga kafolat bermaydi. Shuning uchun bunday muammolarni hal qilishda evristik usullardan (prototipni takomillashtirish, daraxtsimon va labirint konstruksiyalarini mukammallashtirish) keng foydalaniladi. So'nggi yillarda evolyusion jarayonlarni simulyatsiya qiluvchi genetik algoritmlar morfologik tahlilda tobora ko'proq qo'llanilmoqda.

Masalaning qo'yilishi. Har qanday qurilma yoki tizim strukturaga ega bo'lgani va ushbu strukturani tashkil etuvchi elementlari parametrlarga ega bo'lgani uchun strukturaviy-parametrik tahlil usullarini ilmiy-texnik bilimlarning deyarli barcha sohalarida qo'llash mumkin. Shuning uchun ushbu dissertatsiya ishida morfologik to'plam tarkibiga kiruvchi elektr ta'minoti tizimining (ETT) strukturalari va alohida qurilmalari, konduktiv xalaqitlarni hisobga olgan holda

(1-rasm) ETTning modellarini o'z ichiga oluvchi morfologik tahlil nazariyasini ishlab chiqishni rivojlantirish taklif qilingan. Morfologik usulni amalga oshirish uchun morfologik to'plamni ko'rib chiqilayotgan ob'ektlarni matematik modellashtirish usullari bilan, shuningdek, ularning ishlash jarayonida olingan muhandislik hisob-kitoblari va bilimlar bilan to'ldirish kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, morfologik usullar asosan murakkab texnik tizimlarni modellashtirish uchun asos bo'lib, barcha darajadagi ierarxiyaning modellarida mavjud. Shu sababli telekommunikatsiya tizimlari uchun optimal ETTni loyihalashtirish tamoyillari morfologik usullar, matematik modellashtirish usullari va muxandislik ishlanmalarining yig'indisidir. Konduktiv xalaqitlar ta'sirini hisobga olgan holda elektr ta'minoti tizimining makromodeli bir necha sinf qurilmalarining modeli bo'lib, bu qurilmalarni ma'lum mezonlar bo'yicha (konduktiv xalaqitlarning past darajasi, ishonchligi, energiyani o'zgartirish sifati, yuqori energetik ko'rsatgichlar, minimal tan narxi va hokazo) optimallashtirish bilan tahlil qilish usullari va algoritmlari bilan to'ldiriladi [8].

Keng polosali energetik spektri bilan impulsli konduktiv xalaqitlarni batafsil ko'rib chiqamiz. 1-rasmda elektr ta'minoti tizimlarining telekommunikatsiya ob'ekti elektr ta'minoti qurilmalari bilan o'zaro ta'sirining tipik diagrammasi keltirilgan.

1 – rasm. Elektr ta'minoti tizimlarining telekommunikatsiya ob'ekti elektr ta'minoti qurilmalari bilan o'zaro aloqa sxemasi.

Sxema qo'yidagi qurilmalarni o'z ichiga oladi: umumiy elektr ta'minoti tizimi (UETT), taqsimlash qurilmasi (TQ), doimiy (UETM (DC)) va o'zgarmas (UETM (AC)) uzluksiz elektr ta'minoti manbalari, monitoring va boshqarish tizimi, shamollatish va havo tozalash tizimi, konvertor, invertor, telekommunikatsiya qurilmalari (ATS, radio-elektron qurilmalari, favqulodda signalizatsiya tizimi, server).

Telekommunikatsion tizimlari elektr ta'minotining morfologik to'plami tartiblanmagan barcha ob'ekt strukturalarining butun majmuasini tushunamiz. ETTlari majmuini morfologik daraxt yordamida ifodalash uchun to'plam elementlarini ba'zi xususiyatlariga ko'ra - funksional, struktura yoki boshqa jihatlariga ko'ra tartibga solish kerak. Tasniflash xususiyatlari bir xil bo'lishiga qaramasdan telekommunikatsion tizimlarining elektr ta'minoti tizimlari va qurilmalari xususiyatlarining morfologik to'plamini xar xil usullar bilan tartiblash mumkin.

Tasniflash xususiyatlarini aniqlab, ularni bir tizimga keltirgan holda, identifikatsiya darajasida morfologik to'plamning modelini ifodalaydigan to'plamni olamiz. O'rganilayotgan elektr ta'minoti tizimining bu modelini M1 makromodel deb ataymiz (1-rasm). Uni morfologik daraxt yoki morfologik jadval sifatida ifodalanishi mumkin. Morfologik to'plamning u yoki bu shaklda ifodalanishini matematik modellar (tenglamalar sistemalari ko'rinishida) shakliga keltiriladi [6].

Elektr ta'minoti tizimining ko'p sathli modeli.

Elektr ta'minoti tizimini modellashtirish jarayonini tizimlashtirish murakkab noxiziqli tizimni bir qator kichik tizimlarga ajratish va besh sathli iyerarxik struktura - M1 makro modelini yaratishdan iborat (2-rasm).

2-rasm. Telekommunikatsiya ob'ekti elektr ta'minoti tizimining besh sathli iyerarxik tuzilishi (M1 makro modeli)

Elektr ta'minoti tizimining makromodelini o'z ichiga olgan asosiy sinfni funksional aspektlarini hisobga olgan holda kichik sinflarga ajratish mumkin. Sanoat ob'ektining uskunalari normal ishlashini ta'minlash uchun elektr ta'minoti tizimi quyidagi funksiyalarni bajarishi kerak:

- elektromagnit moslashuvchanlik (EMM) talablari, shu jumladan, ma'lum bir iste'molchiga manbadan sifatli elektr energiyasini uzatish; xodimlarning elektr xavfsizligini ta'minlash va jihozlarni tashqi ta'sirlardan himoya qilish;

- uskunalarning normal ishlashi va xizmat xodimlarining hayoti uchun havo muhitining belgilangan holatini ta'minlash.

Bu funksiyalarni bajarish nuqtai nazaridan elektr ta'minoti tizimini 1-rasmda ko'rsatilgan beshta blok (iyerarxik sathlar) dan iborat makromodel sifatida ifodalash mumkin. Model quyidagi bloklarni (kichik tizimlarni) o'z ichiga oladi:

- elektr energiya manbalari bloki;
- bir turdagi energiyani boshqa turdagi energiyaga o'zgartirish bloki;
- boshqa quyi tizimlar, shuningdek elektr energiyasini uzatish va taqsimlash tarmoqlari, kommutatsiya qurilmalari bloki;
- himoya, shamollatish va havoni kondensiyalash tizimlari bloki;
- sanoat ob'ektining uskunalari EMMgiga, elektr energiyasi sifatiga, turli parametrlar va talablarga ega bo'lgan iste'molchilar bloki.

M1 makromodelini yanada dekompozitsiyalashda va quyi tizimlarni tahlil qilishda ularni klassifikatsiyalashning funksional xususiyatini hisobga olamiz. Bu klassifikatsiya 3-rasmida ko'rsatilgan.

3-rasmida keltirilgan quyi tizimlar tarkibiga kiruvchi bloklarning dekompozitsiyasini keyingi tahlilida klassifikatsiyaning strukturaviy va parametrik xususiyatlari hisobga olinadi. Har qanday mezonlarga muvofiq optimallashtirish bilan tahlil muammosini hal qilish uchun ETTning alohida elementlari parametrlarining mosligini hisobga olishda klassifikatsiyalash xususiyatlari va blok parametrlari orasida ustuvorliklarni belgilaymiz (4, 5, 6, 7-rasm).

Elektr ta'minoti tizimining asosiy funksional vazifasi - manbadan iste'molchiga elektr energiyasini o'zgartirish, boshqarish, taqsimlash va doimiy va o'zgaruvchan kuchlanishlar bilan uzluksiz ta'minlashdan iboratdir [11]. Zamonaviy sanoat uskunalari axborot tizimlariga ega bo'lgan qurilmalar majmuasi va murakkab infratuzilmasini o'z ichiga oladi, bu esa ETTlarini ishlab chiqaruvchilardan sanoat uskunalari bilan ETT tizimlarining birgalikda ishlaydigan optimal tizimni yaratishda kompleks yondashuvni talab qiladi. Bunday optimal elektr ta'minoti tizimini yaratish jarayonida elektr energiyasini o'zgartirish sifati, sanoat ob'ektlari bilan EMMgi, elektr ta'minotining ishonchliligi, insonlar va atrof-muhit uchun xavfsizligini ta'minlash va hisobga olish zarur.

3-rasm. Besh sathli M1 makromodeli telekommunikatsiya ob'ekti elektr ta'minoti tizimining iyerarxik tuzilishi.

Elektr ta'minoti tizimlari uchun umumiy tizim talablari bilan bir qatorda, normativ-texnik hujjatlar bilan belgilangan talablar ham mavjud. Makromodel M2 beshta iyerarxik sathdan iborat bo'lib, birinchi sathda elektr energiya manbalari, elektr energiyani ishlab chiqarish va zahiralash tizimlari joylashgan (4-rasm).

4-rasm. Iyerarxiyaning I-sathi.

5-rasm. Iyerarxiyaning II-sathi.

Telekommunikatsiya vositalarini energiya ta'minoti qurilmalarining yagona elektraloqa tarmog'i talablarining yaxlitligi, ishlash barqarorligi va xavfsizlikni ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasining O'zDSt3055:2016 "Telekommunikatsiya tarmoqlari. Muassasaviy ATSlar. Umumiy texnik talablar va nazorat qilish usullari" davlat standarti ishlab chiqilgan va amalda joriy etilmoqda. Shu standartga muvofiq umumiy elektr ta'minoti va zaxiralash tizimlari telekommunikatsiya qurilmalarini 50 Gs chastotali uch fazali yoki bir fazali o'zgaruvchan tok va 220/380 V nominal kuchlanish bilan ta'minlaydi [1-2-3-4].

Telekommunikatsiya vositalarini energiya ta'minotini ishonchliligi va uzluksiz (yoki kafolatlangan) elektr ta'minot bo'yicha asosiy talabni qondirish uchun elektr ta'minoti tizimi mustaqil energiya manbalaridan kamida ikkita kirish va unga ichki elektrostansiya kiritilishini ta'minlash kerak (U_{11i} , U_{12j}).

6-rasm. Iyerarxiyaning III-sathi.

7-rasm. Iyerarxiyaning IV va V-sathi.

Ana shu talablardan kelib chiqqan holda elektr energiyani ishlab chiqish (U_{11i}) energiya manbalari quyi tizimi ierarxiyasida birinchi o'rinni egallaydi.

M2 makro modelining ikkinchi iyerarxik sathidada uchta iyerarxik sathni o'z ichiga olgan energiya o'zgartirgichilari mavjud bo'lib (U_{21k}), ular to'g'rilash qurilmasi (TQ), kuchlanish inventori (KI) va kuchlanish konvertorlaridan iborat (5-rasm). ETT chiqishida elektr energiya sifati telekommunikatsiya qurilmalari va boshqa sanoat ob'ektlarining elektr ta'minoti sxemalarining kirishlarida elektr energiyasi sifati uchun belgilangan me'yorlarga mos kelishi kerak. Bundan tashqari, elektr qurilmalari uchun zarur elektr energiyani o'zgartirish samarali bo'lishi kerak.

M2 makro modelining uchinchi iyerarxik sathida ikkita iyerarxik sathni o'z ichiga olgan elektr energiyani kommutatsiyalash, uzatish va taqsimlash tizimlari mavjud bo'lib (U_{31i} , U_{31m}), ular kommutatsiya tizimi (KT), uzatish va taqsimlash tarmoqlaridan iborat (6-rasm). KT elektr energiyani kommutatsiyalash, uzatish va taqsimlash quyi tizimi ierarxiyasining yuqori sathida joylashgan.

KT elektr ta'minoti tizimining bir ish rejimidan ikkinchisiga o'tishga mo'ljallangan bo'lib, unga qo'yiladigan talablardan biri – iste'molchilarga uzluksiz (kafolatlangan) elektr ta'minotini ta'minlash va yuklama tomonda sodir bo'ladigan qisqa tutashuvdan (QT) himoya qilishdan iborat.

M2 makro modelining to'rtinchi iyerarxik sathida xavfsizlik va atrof muhit qo'yi tizimi mavjud bo'lib (U_{41p} , U_{42q}), u ikki stahni ya'ni, ular himoyalash (U_{41p}), shamollatish va havoni kondensiyerlash (U_{42q}) tizimlarini o'z ichiga oladi (7-rasm).

M2 makro modelining beshinchi iyerarxik sathida elektr energiya iste'molchilari bo'lib (U_{51sp} , U_{52r}), iste'molchilar talablariga muvofiq ular doimiy (U_{51sp}) va o'zgaruvchan tok (U_{52r}) iste'molchilaridir (6-rasm).

Elektr energiya iste'molchilari quyi tizimi bir qator funksional xususiyatlarga ko'ra qo'yidagicha tasniflaymiz:

- kirish tokining xarakteriga ko'ra: doimiy va o'zgaruvchan tok iste'molchilari;
- kirishdagi kuchlanish og'ishi bo'yicha: kuchlanishni boshqarish va kuchlanishni boshqarmaslik;
- qurilmalarning elektr ta'minotini uzluksizligi bo'yicha: uzluksiz va kafolatlangan.

Parametrik xususiyatlariga ko'ra:

- kuvvati bo'yicha: iste'mol quvvati 2 kVt gacha va quvvati 2 kVt dan ortiq bo'lgan qurilmalar;
- elektr ta'minoti kuchlanish sathi bo'yicha: doimiy tok zanjiridagi kuchlanishlar 24 V, 48 V, 60 V, o'zgaruvchan tok zanjirida esa 110 V, 220 V, 380 V.

Ishlab chiqilgan M2 garf modeli besh sathli M1 makromodelini o'z ichiga oladi. M1 makromodeli mantiqiy "VA" va "YoKI" mantiqiy tugunlari bo'lgan daraxt shakliga ega bo'lib, bunda Sij - bir sathdagi alternativ yechimlarni tanlash uchun birlashtirilgan elementlarining belgilangan me'zonlariga muvofiq variantlarni baholash uchun doimiy koeffitsient, U_{km} – M1 makromodelining grafi ichidagi variantlarni baholash koeffitsientlari. Grafidagi tugunlar orasida uzluksiz aloqani yaratish uchun (agar tizim qo'yi tizimidan o'tmagan bo'lsa) parametrlarni saqlagan holda graf bo'ylab uzluksizlikni yaratishga imkon beradigan yagona aloqa koeffitsienti kiritildi. Masalan, GABdan foydalanilganda har doim ham shamollatish va kondensiyerlash tizimini o'rnatish shart emas.

Xulosalar:

1. Modellastirish usullarining tahlili shuni ko'rsatdiki, elektr ta'minoti tizimining iyerarxik daraxtlarida morfologik tahlil usuli eng maqbul usul hisoblanadi. Uning boshqa usullardan ustunligi shundaki, elektr ta'minoti tizimining turli strukturaviy va parametrik xususiyatlarini hisobga olgan holda elektr ta'minoti tizimning funksional xususiyatlarini, tarmoq va yuklama tomondan o'zgarishlar ta'siri ostida dinamik rejimdagi harakatlarini, ish rejimini o'zgarishini tahlil qilish mumkin.

2. Elektr energiya sifatining eng yaxshi ko'rsatkichlarini bo'yicha elektr ta'minoti tizimining avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlarini yaratish, shuningdek, turli iyerarxik sathdagi elementlar o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish uchun eng maqbul modellash to'plami hisoblanadi, bu chiziqli va chiziqli bo'lmagan funksiyalarni minimallashtirish va maksimallashtirish dasturlarini o'z ichiga oladi.

3. Elektr ta'minoti tizimlarini tahlil qilishning tizimli yondashuvi uning tarkibiga kiruvchi qo'yi tizimlarning klassifikatsion xususiyatlari iyerarxiyasi tartibli majmuini shakllantirish, kelajakda M1 makromodelining bir qismi bo'lgan morfologik daraxt va subgraflarni yaratish,

makromodel daraxtining tugunlari orasidagi ramziy-raqamli munosabatlarni matritsalar ko‘rinishida shakllantirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘z DSt 1188-2008. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Ташкент 2008. -64 с.
2. O‘z DSt 1063:2004 Техник воситаларнинг электромагнит мослашувчанлиги. Индустириал радиохлакитларни ўлчаш учун асбоблар. Техник талаблар ва синов усуллари. Тошкент 2009. -102 б.
3. O‘z DSt 1032:2010 Индустириал радиохлакитлар. Индустириал радиохлакитлар манбаларининг синов услублари. Тошкент 2010. -45 б.
4. O‘z DSt 3055-2016 Государственный стандарт Республики Узбекистан. Сети телекоммуникаций. Учрежденческие АТС. Общие технические требования и методы контроля. Издание официальное Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации. Ташкент 2016. -82 с.
5. Одрин, Б.М. Метод морфологического анализа технических систем. М.: ВНИИПИ, 1989.- 312 с.
6. Сапаев М., Қодиров Ф.М., Қодирова С.Ф. Электр таъминоти тизимининг телекоммуникация объекти билан ўзаро таъсир механизми. Мухаммад ал-Хоразмий авлодлари, № 1(19), март 2022. – 84 с.
7. Қодиров Ф.М., Назаров Ф.Д., Абдуллаев Э. Способы улучшения гармонического состава напряжения и тока. Информационные технологии и моделирование протессов в фундаментальных и прикладных исследованиях: материалы И Международной молодежной школы-конференции. 15–17 декабря 2016 г. / под общ. ред. Д. П. Ануфриева. – Астрахан: ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2016. – 234 с.
8. Kodirov F.M. Modelling and research of harmonic components of current and voltage in electric nets. Universum: технические науки. Научный журнал. Выпуск: 2(95). Часть 7. Февраль 2022.
9. Қодиров Ф.М. Телекоммуникация электр таъминоти тизимларини лойихалашда АКТдан фойдаланиш. «Yangi O‘zbekistonda islohotlarni amalga oshirishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish» mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya. Andijon 27-29 oktabr 2021 yil. 565 б.
10. Рогулина, Л.Г. Анализ надёжности систем электропитания телекоммуникационного оборудования/Л.Г.Рогулина//Вестник Тамбовского государственного технического университета-2010. - Том 16, №3. - С. 698.
11. А.Ю.Воробев. Электроснабжение компьютерных и телекоммуникационных систем. М.: Эко - Трендз, 2003. - 280 с.